

माध्यमिक स्तर पर कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के मूल्यों
का तुलनात्मक अध्ययन

सोनम रस्तोगी

एम.एड. छात्रा

शिक्षा विभाग

रामा महाविद्यालय, चिनहट, लखनऊ।

मनोज कुमार यादव

असिस्टेंट प्रोफेसर

शिक्षा विभाग

रामा महाविद्यालय, चिनहट, लखनऊ।

सारांश

मूल्य समाज में विभिन्न आदर्शों, प्रतिमानों के रूप में समाज को उचित दिशा-निर्देशन प्रदान करते हैं। मूल्य एक ऐसी आचरण-संहिता या सदगुणों का समूह है जिसे व्यक्ति अपनाकर अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के अन्तर्गत अपने संस्कारों एवं मूल्यों में वृद्धि कर उपयुक्त जीवन शैली का निर्माण करता है।

मूल्य दीर्घकालीन अनुभवों का परिणाम होते हैं ये किसी भी व्यक्ति में जन्मजात नहीं होते हैं। यदि बालक का पालन-पोषण तथा शिक्षा उत्तम वातावरण में हुई है जहां उच्च नैतिक मूल्य जीवन के लक्ष्य प्रतिपादित होते हैं, तो वह उन्हें अपने भीतर आत्मसात् कर लेता है। मूल्यों को आत्मसात् करने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है।

मूल्य शिक्षा व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए आवश्यक है व्यक्ति के व्यवहार पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण मूल्यों द्वारा ही किया जाता है क्योंकि व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार के मूल्य होंगे उसका व्यवहार भी उसी प्रकार का होता है। वर्तमान समय में बालकों में ऐसे मूल्यों के विकास की आवश्यकता है जो बालकों के स्वयं के लिए, समाज के लिए तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए लाभकारी हो।

शब्द कुंजी— माध्यमिक स्तर, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, तुलनात्मक अध्ययन।

प्रस्तावना

आज के युग में आधुनिकता पर विशेष बल दिया जा रहा है। जिससे वर्तमान समय में शिक्षा दिन-प्रतिदिन भौतिकवादी होती जा रही है। प्राचीन मूल्य व परम्पराएं समाप्त होती जा रही हैं। आज के समय में उस शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है जिससे छात्रों का बौद्धिक विकास हो। यह शिक्षा प्रक्रिया का केवल एक पक्ष है जिससे छात्रों का उचित विकास नहीं हो पाता है।

प्राचीन काल से आधुनिक युग तक जैसे-जैसे देश ने सामाजिक एवं आर्थिक रूप में तरक्की की है वैसे-वैसे समाज में भारतीय परम्परा के महान मूल्यों जैसे – नैतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास देखने को मिला है। जिससे व्यक्तियों का नैतिक व चारित्रिक पतन हो रहा है तथा आधुनिक मानव स्वार्थ प्रधान होता जा रहा है।

मानवीय जीवन मूल्ययुक्त होने से अर्थपूर्ण तथा महत्वपूर्ण होता है। जबकि मूल्य के अभाव में मानवीय जीवन महत्वहीन होता है। इस प्रकार मूल्य ही वह आधार है जिस पर मनुष्य अपने जीवन का दृष्टिकोण बनाता है। मूल्य वह वैचारिक इकाई है जिसे आधार बनाकर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। मूल्य मनुष्य के जीवन को उच्च तथा श्रेष्ठ स्तर प्रदान करते हैं। अतः मूल्य व्यक्ति के मानवीय आचरण तथा व्यवहार के मापदण्ड होते हैं। मनुष्य का किसी भी प्रकार का कार्य किसी न किसी मूल्य से संबंधित होता है। मूल्यों का आधार मनुष्य के अनुभव, सामाजिक संस्कृतियां एवं परम्पराएं होती हैं।

मूल्यों के महत्व को देखते हुए मानवीय जीवन में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता को देखा गया। तथा कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 में भी मूल्य आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है।

समस्या की उत्पत्ति

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो आज मूल्य की अवधारणा बदलती जा रही है। हम अपने मूल्यों व संस्कृति को दिन-प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। जब हम अपनी संस्कृति व मूल्यों पर विचार करते हैं तो अत्यन्त दुःख होता है कि मूल्य परक अवधारणा में परिवर्तन होने के साथ-साथ आज हमारा भी दिन-प्रतिदिन पतन होता जा रहा है। आज हमारे सामने बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। जैसे – मूल्यों के प्रति अनभिज्ञता या मूल्यों का ज्ञान तो है परन्तु उनके प्रति आस्था का अभाव है। यह विषम परिस्थिति मूल्य अर्न्तद्वन्द्व कहलाती है। नैतिक, सरल तथा अर्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है कि हम उस मूल्य को प्राथमिकता देना सीख लें जो मानव कल्याण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक मूल्यवान है।

मूल्य की आवश्यकता को देखते हुए हमारी सरकार भी आज शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। नई शिक्षा नीति 2020 में भी मूल्य आधारित शिक्षा की बात कही गई है। माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के मूल्यों का अध्ययन कर हम ज्ञात करेंगे कि कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का विभिन्न मूल्यों के प्रति क्या दृष्टिकोण है ? क्या उनके मूल्यों में कोई अंतर है, यदि अंतर है तो क्या वह सार्थक है ? अतः शोधकर्ता ने जिज्ञासावश इस शीर्षक का चयन किया है।

समस्या कथन

“माध्यमिक स्तर पर कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन”

समस्या में प्रयुक्त चरो का परिभाषीकरण

1. माध्यमिक स्तर— माध्यमिक स्तर को दो भागों में बांटा गया है —

माध्यमिक स्तर — कक्षा 9 व 10

उच्च माध्यमिक स्तर — कक्षा 11 व 12

इस अध्ययन में माध्यमिक स्तर से तात्पर्य उच्च माध्यमिक स्तर के अन्तर्गत कक्षा 11 से है।

2. कला वर्ग— कला वर्ग में मानवीय विषय जैसे — इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, भाषा आदि विषय आते हैं। इनका उद्देश्य जानना न होकर उत्पादन करना व निर्माण करना होता है। कला वर्ग में पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। कला वर्ग के व्यक्ति सामाजिक व भावनात्मक अधिक होते हैं। इनमें मानवता सर्वोपरि होती है।

3. विज्ञान वर्ग— विज्ञान शब्द वि + ज्ञान शब्द से बना है। जिसका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान से है। वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उसमें आपस में संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार विज्ञान वर्ग ऐसा वर्ग है जिसमें वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अन्तर्गत रसायन, जीव विज्ञान, गणित, भौतिक, गर्भशास्त्र, जन्तु विज्ञान आदि विषय शामिल होते हैं। विज्ञान वर्ग में सत्य ज्ञान की खोज की जाती है। तत्पश्चात् ज्ञान को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध करके नियमों, सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है। इस वर्ग में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा प्रायोगिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

4. मूल्य— मूल्य किसी समाज के वे विश्वास, आदर्श, सिद्धान्त, व्यवहार मानदण्ड है जिन्हें समाज के व्यक्ति महत्व देते हैं। तथा जिनसे उनका व्यवहार नियंत्रित एवं निर्देशित होता है। मूल्य कहलाते हैं।

5. तुलनात्मक अध्ययन— तुलनात्मक शब्द स्वाभाविक रूप से, दो या दो से अधिक चीजों की विशेषताओं को देखते हुए तुलना से संबंधित है। इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, तथ्यों की समानताओं एवं विषमताओं का अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है।

प्रस्तुत शोध में मूल्य से तात्पर्य

मूल्यों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। किन्तु प्रस्तुत शोध अध्ययन में मूल्य से तात्पर्य स्प्रेन्जर द्वारा वर्गीकृत छः प्रकार के मूल्यों से है।

1. सैद्धान्तिक मूल्य
2. आर्थिक मूल्य
3. सौन्दर्य बोधात्मक मूल्य
4. सामाजिक मूल्य

5. राजनैतिक मूल्य
6. धार्मिक मूल्य

अध्ययन के उद्देश्य

1. माध्यमिक स्तर के कला वर्ग के छात्र-छात्राओं के मूल्यांकन का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के मूल्यांकन का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के मूल्यांकन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

1. माध्यमिक स्तर पर कला वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के मूल्यांकन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर पर विज्ञान वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के मूल्यांकन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर पर कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के मूल्यांकन के तुलनात्मक अध्ययन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अध्ययन का परिसीमन

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन में लखनऊ में स्थित निम्नलिखित 2 इण्टरमीडिएट विद्यालयों को शामिल किया गया है –
 - महिला विद्यालय इण्टर कॉलेज
 - अमीनाबाद इण्टर कॉलेज
2. प्रस्तुत शोध में केवल कक्षा 11 के कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को शामिल किया गया है।
3. प्रस्तुत शोध में कला वर्ग के 25 छात्रों एवं 25 छात्राओं को शामिल किया गया है।
4. प्रस्तुत शोध में विज्ञान वर्ग के 25 छात्रों एवं 25 छात्राओं को शामिल किया गया है।
5. न्यादर्श में 50 छात्रों (25 कला वर्ग एवं 25 विज्ञान वर्ग) का चयन किया गया है।
6. न्यादर्श में 50 छात्राओं (25 कला वर्ग एवं 25 विज्ञान वर्ग) का चयन किया गया है।
7. आयु की दृष्टि से (16-18) वर्ष के छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है।

शोधविधि—प्रस्तुत लघु शोध में विद्यालय सर्वेक्षणविधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या

प्रस्तुत शोध में जनसंख्या के रूप में लखनऊ के 2 इण्टरमीडिएट विद्यालयों के 11वीं कक्षा में अध्ययनरत् (कला एवं विज्ञान वर्ग) छात्र एवं छात्राओं को लिया गया है।

● **न्यादर्श**

1. न्यादर्श में 50 छात्रों (25 कला वर्ग एवं 25 विज्ञान वर्ग) का चयन किया गया है।
2. न्यादर्श में 50 छात्राओं (25 कला वर्ग एवं 25 विज्ञान वर्ग) का चयन किया गया है।
3. आयु की दृष्टि से 16–18 वर्ष के छात्र–छात्राओं का चयन किया गया है।

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श चयन के लिये यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक के अन्तर्गत स्तरानुसार प्रतिचयन तकनीक (stratified random sampling) का प्रयोग किया है।

उपकरण

प्रस्तुत लघु शोध में आर.के. ओझा एवं एम. भार्गव द्वारा निर्मित “स्टडी ऑफ वैल्यू टेस्ट” नामक उपकरण का प्रयोग किया गया है। इस उपकरण में छः प्रकार के मूल्यांकन को सम्मिलित किया गया है जो स्प्रेडर वर्गीकरण के अन्तर्गत आते हैं – सैद्धान्तिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सौन्दर्य बोधात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य।

प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियाँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है –

1. **मध्यमान**— केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और त्रिपद माप मध्यमान है इसे समस्त संख्याओं के योग को समस्त संख्याओं से भाग देकर प्राप्त करते हैं। इसे प्रायः औसत भी कहा जाता है। मध्यमान को M से निरूपित किया जाता है।

$$M = \frac{\sum X}{N}$$

M = मध्यमान

$\sum$ = जोड़

X = प्राप्तांक

N = प्राप्तांकों की संख्या

2. **मानक विचलन** – दिये हुए प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों के वर्गों में मध्यमान का वर्गमूल ही मानक विचलन या प्रामाणिक विचलन है। प्रामाणिक विचलन का संकेत चिन्ह SD अथवा (σ) सिग्मा है।

$$SD = \sqrt{\frac{\sum X^2}{N} - \left(\frac{\sum X}{N}\right)^2}$$

$\sum x^2$ = प्राप्तांकों का वर्ग एवं उनका योग

$\sum x$ = प्राप्तांकों का योग

N = प्राप्तांकों की संख्या

3. **क्रान्तिक अनुपात (C.R.)** – दो प्रतिदर्श मध्यमानों के अंतर के प्रतिचयन वितरण के टी-वित्त के समान होने के कारण दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता के प्रयुक्त परीक्षण को टी-परीक्षण कहते हैं। प्रायः बड़े समूहों या दो प्रतिदर्शों के मान 30 से अधिक हों तब मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जांच (C.R.) के द्वारा की जाती है।

$$C.R. = \frac{M_1 - M_2}{\sigma D}$$

$$\sigma D = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{N^1} + \frac{\sigma_2^2}{N^2}}$$

$$t - \text{test} = \frac{M_1 - M_2}{\sigma D}$$

C.R. क्रान्तिक अनुपात

M₁ प्रथम प्रतिदर्श का मध्यमान

M₂ द्वितीय प्रतिदर्श का मध्यमान

σD दो मध्यमानों के अंतर के मान की त्रुटि

σ_1 प्रथम प्रतिदर्श का मानक विचलन

σ_2 द्वितीय प्रतिदर्श का मानक विचलन

N_1 प्रथम प्रतिदर्श की संख्या

N_2 द्वितीय प्रतिदर्श की संख्या

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या-

उद्देश्य 1- माध्यमिक स्तर के कला वर्ग के छात्र-छात्राओं के मूल्यांकन का अध्ययन करना।

परिकल्पना 1- माध्यमिक स्तर पर कला वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के मूल्यांकन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका- 1

कला वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के मूल्य

कला वर्ग	n	M	S.D.	D	σD	t	सार्थकता स्तर 0.05
छात्र	25	232.84	9.26	1.96	2.41	0.81	सार्थक अंतर नहीं शून्य परिकल्पना स्वीकृत
छात्राएं	25	234.8	7.38				

M = छात्र एवं छात्राओं के मूल्यांकन का औसत मान।

S.D. = छात्र एवं छात्राओं के मूल्यांकन का मानक विचलन।

t = छात्र एवं छात्राओं के मूल्यांकन का टी अनुपात।

विश्लेषण एवं व्याख्या-

तालिका - 1 से स्पष्ट होता है कि मूल्यांकन से संबंधित छात्रों के द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान 232.84 तथा छात्रों के द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान 234.8 है। कला वर्ग के छात्र एवं छात्रों के द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों का प्रामाणिक विचलन क्रमशः 9.26 एवं 7.38 है। तथा कला वर्ग के छात्र एवं छात्रों के मूल्यांकन के मध्यमानों की तुलना करने पर टी अनुपात 0.81 प्राप्त हुआ जो सार्थकता स्तर 0.05 के लिए सारणी में दिये गये मान 1.96 से कम है। इस प्रकार दोनों मध्यमानों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः कह सकते हैं कि कला वर्ग के छात्र एवं छात्रों के मूल्यांकन में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

उद्देश्य 2- माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्रों के मूल्यांकन का अध्ययन करना।

परिकल्पना 2- माध्यमिक स्तर पर विज्ञान वर्ग के छात्र एवं छात्रों के मूल्यांकन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका- 2

विज्ञान वर्ग के छात्र एवं छात्रों के मूल्य

विज्ञान वर्ग	n	M	S.D.	D	σD	t	सार्थकता स्तर 0.05
छात्र	25	232.76	4.00	1.64	1.10	1.49	सार्थक अंतर नहीं शून्य परिकल्पना स्वीकृत
छात्रों	25	234.4	3.72				

विश्लेषण एवं व्याख्या—

तालिका – 2 से स्पष्ट होता है कि मूल्यां से संबंधित छात्रों के द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान 232.76 तथा छात्राओं के द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान 234.4 है। विज्ञान वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों का प्रामाणिक विचलन क्रमशः 4.00 एवं 3.72 है। तथा विज्ञान वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के मूल्यां के मध्यमानों की तुलना करने पर टी अनुपात 1.49 प्राप्त हुआ जो सार्थकता स्तर 0.05 के मान 1.96 से कम है। इस प्रकार दोनों मध्यमानों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः कह सकते हैं कि विज्ञान वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के मूल्यां में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

उद्देश्य 3— माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के मूल्यां का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना 3— माध्यमिक स्तर पर कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के मूल्यां के तुलनात्मक अध्ययन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका— 3

कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के मूल्यां

वर्ग	n	M	S.D.	D	σD	C.R.	सार्थकता स्तर 0.05
कला वर्ग (छात्र एवं छात्राएं)	50	233.82	8.43	0.24	1.31	0.18	सार्थक अंतर नहीं शून्य परिकल्पना स्वीकृत
विज्ञान वर्ग (छात्र एवं छात्राएं)	50	233.58	3.95				

विश्लेषण एवं व्याख्या-

तालिका – 3 से स्पष्ट होता है कि कला वर्ग के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का मध्यमान 233.82 तथा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का मध्यमान 233.58 है। कला एवं विज्ञान वर्ग के प्राप्तांकों का मानक विचलन क्रमशः 8.43 तथा 3.95 है। क्रान्तिक अनुपात 0.18 है जो सार्थकता स्तर 0.05 के मान 1.96 से कम है। अतः कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के मूल्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। चूँकि विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास उनके पाठ्यक्रम पर भी निर्भर करता है। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर कह सकते हैं कि कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में निहित मूल्यों में भी कोई सार्थक अंतर नहीं

परिणामों की विवेचना-

प्राप्त परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के मूल्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। परन्तु मूल्यों के विभिन्न प्रकारों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि कला वर्ग के छात्रों में सामाजिक एवं सौंदर्यात्मक मूल्य अधिक पाए गये। जबकि छात्राओं ने आर्थिक मूल्य को अधिक महत्व दिया। तथा राजनैतिक एवं सैद्धान्तिक मूल्य कला वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में समान है। छात्र एवं छात्राओं दोनों ने धार्मिक मूल्य को बहुत ही कम महत्व दिया। इसके विपरीत विज्ञान वर्ग के छात्रों ने सैद्धान्तिक, आर्थिक तथा सौंदर्यात्मक मूल्यों को अधिक महत्व दिया तथा राजनैतिक एवं धार्मिक मूल्यों को सबसे कम महत्व दिया। जबकि विज्ञान वर्ग की छात्राओं ने सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया। विज्ञान वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में सैद्धान्तिक एवं आर्थिक मूल्य समान पाए गए। इस प्रकार कला वर्ग के विद्यार्थियों में राजनीतिक मूल्य तथा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में आर्थिक मूल्य अधिक पाए गए। तथा सैद्धान्तिक, सौंदर्यात्मक एवं सामाजिक मूल्य कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में समान रूप से पाए गए। दोनों वर्गों के विद्यार्थियों ने धार्मिक मूल्य को महत्व नहीं दिया है। मूल्यों को एक इकाई के रूप में देखने पर कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के मूल्यों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अतः उनके पाठ्यक्रम में निहित मूल्यों में भी कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध कार्य का निष्कर्ष

1. कला वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में सैद्धान्तिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक मूल्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. कला वर्ग के छात्रों ने राजनैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जबकि छात्राओं ने आर्थिक मूल्यों को महत्व दिया।
3. कला वर्ग के छात्र एवं छात्राओं ने धार्मिक मूल्यों को महत्व नहीं दिया।
4. विज्ञान वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में सैद्धान्तिक एवं आर्थिक मूल्य समान पाए गए।
5. विज्ञान वर्ग के छात्रों ने सैद्धान्तिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक मूल्यों को अधिक महत्व दिया

जबकि छात्राओं ने सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया।

6. कला एवं विज्ञान वर्गके विद्यार्थियों में सैद्धान्तिक, सौन्दर्यात्मक एवं सामाजिक मूल्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
7. कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों ने धार्मिक मूल्यों को महत्व नहीं दिया।
8. कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के मूल्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शैक्षिक निहितार्थ

- शिक्षकों के लिए— शिक्षक भविष्य का निर्माता है। यदि शिक्षक को मूल्यों का ज्ञान है तो वह अपने उच्च जीवन दर्शन के अनुसार बालक के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेंगे।
- विद्यार्थियों के लिए— विद्यार्थियों के जीवन में मूल्यों का अत्यधिक महत्व है। मूल्यों के अध्ययन के आधार पर विद्यार्थी जीवन में ही उनमें अच्छे नागरिक बनने के मूल्यों का विकास किया जा सकता है। जिससे वे भावी जीवन में एक अच्छे नागरिक बन सकें।
- अभिभावकों के लिए— यदि अभिभावकों को मूल्यों का भलीभांति ज्ञान हो तो प्रारंभ से ही वे बालकों में दया, सहयोग, सहानुभूति जैसे मूल्यों को विकसित कर सकेंगे।
- परामर्शदाता एवं निर्देशनकर्ताओं के लिए— वर्तमान समय में विद्यार्थियों के समक्ष अनेक समस्याएं आ रही हैं। ऐसे समय में परामर्शदाताओं को मूल्यों का उचित ज्ञान होना चाहिए जिससे वह विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन कर सके।

अध्ययन की सार्थकता

इस लघु शोध की सार्थकता यह है कि इस लघु शोध के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। एक इकाई के रूप में मूल्यों को देखने पर कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के मूल्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

अतः इस लघु शोध के अध्ययन के फलस्वरूप अध्यापक छात्रों में मूल्यों का उचित एवं वांछनीय विकास करने के लिए तत्पर हो सकेंगे। यह लघु शोध, पाठ्यक्रम एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की नीति निर्धारित करने वाले व्यक्तियों के लिए पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों में मूल्यों को विकसित करने में सहायक हो सकता है। जिसके फलस्वरूप छात्र अपने जीवन में मूल्यों का महत्व समझ सकेंगे तथा एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकेगा। विभिन्न प्रकार के मूल्यों जैसे – धार्मिक मूल्यों के विकास द्वारा विद्यार्थियों में कल्याण भाव, सामाजिक मूल्यों के विकास द्वारा समानता, सहयोग तथा राजनैतिक मूल्यों द्वारा वाकपटुता, सैद्धान्तिक मूल्यों द्वारा सत्यता का गुण, आर्थिक मूल्यों

द्वारा उपयोगिता, व्यावहारिकता एवं सौन्दर्यात्मक मूल्यों द्वारा कलात्मक पहलुओं में रुचि लेने का गुण विकसित किया जा सकता है। शोधकर्ता द्वारा किया गया यह लघु शोध कार्य भावी शोध कार्यो के लिए एक दिशा निर्देश की भांति भी कार्य कर सकता है।

आगामी शोध अध्ययन हेतु सुझाव

शोधकर्ता के द्वारा भविष्य में किसी अन्य के द्वारा इस विषय से संबंधित शोध अध्ययन करने हेतु निम्न सुझाव प्रदान किये गये हैं –

1. प्रस्तुत शोध केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर ही किया गया है, यही शोध कार्य स्नातक एवं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी सम्पन्न किया जा सकता है।
2. उच्च स्तर पर विभिन्न संकायों में कार्यरत शिक्षक वर्ग के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
3. यह शोध केवल माध्यमिक स्तर के 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर किया गया है इसे अन्य कक्षा के विद्यार्थियों पर भी किया जा सकता है।
4. प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर या विश्वविद्यालय के शिक्षकों के मूल्यों का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है।
5. अध्ययन में प्रयुक्त चरों के अतिरिक्त लिंग भेद, ग्रामीण एवं शहरी, विशिष्ट बालकों तथा अभिभावकों में मूल्यों के प्रति जागरूकता, मूल्यों पर वैश्विक विकास के प्रभाव का अध्ययन इत्यादि चरों को सम्मिलित किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अस्थाना बिपिन, श्रीवास्तव विजया, अस्थाना निधि-शैक्षिक अनुसंधान अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
2. गुप्ता एस.पी. – सांख्यिकीय विधियां, शारदा पुस्तक भवन, प्रकाशन, इलाहाबाद।
3. लाल रमन, बिहारी-शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक सिद्धान्त, रस्तोगी प्रकाशन मेरठ, दिल्ली प्रकाशन, लखनऊ, इलाहाबाद।
4. राय, पारसनाथ, अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
5. कौल, लोकेश, शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
6. बैंकटयन एन. संख्या एन.-रिसर्च इन वैल्यू एजुकेशन।
7. कुमार सुबोध – वैल्यू पैटर्न ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट एंड डियर टीचर्स।
8. अरोरा डॉ. संतोष, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका (2009)

9. कपूर डॉ. अर्चना, भारतीय शिक्षा पत्रिका (2009)

10. कुमार ब्रिजेश एवं गुप्ता कुमार रामेन्द्र, "उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों के आध्यात्मिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन"